

PROYECTO DE VIDA DE ADOLESCENTES EN CONDICIÓN DE CALLE

Life Project of teenagers in poverty conditions

VALENTINA ARRIETA-TIRADO

Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela

Email: tiradoarrieta14@gmail.com

MICHELL CORZO-VILLALOBOS

Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela.

Email: corzomichell20@gmail.com

Admisión: 30-01-2024
Aceptación: 13-02-2024

RESUMEN

La investigación tuvo como propósito comprender el proyecto de vida de adolescentes en condición de calle, utilizando para ello el paradigma interpretativo, con metodología cualitativa y un diseño fenomenológico; se contó con la participación de seis informantes con edades comprendidas entre los doce y dieciocho años de edad, de ambos géneros, los cuales se encuentran en condición de calle y asisten a una institución de apoyo; la información se obtuvo mediante entrevistas semi estructuradas y luego de la triangulación con profesionales y análisis, se establecieron cinco categorías de tipo emergentes y teóricas. Se concluye que el proyecto de vida de estos adolescentes se encuentra mayormente disperso, orientado a la satisfacción externa y necesidades fisiológicas, dando paso a deseos e intereses de filiación, adquisición material y monetaria que buscan solucionar problemas puntuales o bien aquello idealizado por la sociedad como una casa, un carro, y formar una familia.

PALABRAS CLAVE: Proyecto de vida, condición de calle, adolescentes

ABSTRACT

This investigation sought to comprehend the life project of adolescents living on the streets, using the interpretative paradigm, with qualitative methodology and phenomenological design; six informants, between the ages of twelve and eighteen years old, of both genders, who are homeless and who attend a support institution, participated. The information was obtained through semi-structured interviews, and after triangulation aided by professionals and analysis, five emergent and theoretical categories were established. It is concluded that the life project of these adolescents is mostly dispersed, oriented towards external satisfaction and physiological needs, giving way to desires and interests of filiation, material and monetary acquisition that seeks to resolve precise problems or attain what is idealized by society, such as a house, a car, and starting a family.

KEY WORDS: Life project, poverty conditions, teenagers

COMO CITAR: Arrieta-Tirado, V. y Corzo-Villalobos, M. (2024). Proyecto de vida de adolescentes en condición de calle. *Sistemas Humanos*, 4(1), 31-43 pp